

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЧУДО В ІСТОРІЇ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ПУСТИННО-РИХЛІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ

В історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря, починаючи від заснування та протягом всього існування обителі є цілий ряд подій, здебільшого легендарного характеру, пов'язаних з таким поняттям, як Чудо.

Більшість чудес в історії монастиря за традицією відносять до дій покровителя Рихлівської обителі – св. Миколая Чудотворця. Дана постать по праву вважається захисником людей та асоціюється з дивами. В православній традиції він є чи не найбільш шанованим святым. І не в останню чергу через величезну кількість чудес, які були з ним пов'язані та зафіксовані як в письмових джерелах, так і в усній народній творчості [5, 64].

Завдячуючи такій славі, його обирали у якості покровителя для багатьох церков та монастирів. Також зважаючи на образ чудотворця, ікони з зображенням св. Миколая користувались особливою шаную серед населення.

Першим чудом з історії Рихлівського монастиря можна вважати легенду про появу ікони св. Миколая, з якої і почалась історія обителі. За переказами вона була знайдена бортником з с. Оболоння під час огляду бортей у лісі на дереві. Побачивши в цьому акт божого дива, бортник вирішив забрати образ додому. Та наступного дня ікона знову була на тому самому дереві. Така сама ситуація повторилась і наступного дня. Тоді він втретє відніс її додому і зачинив у скрині, та це не дало жодного результату – ікона знову виявилась на дереві. Після цього він об'явив про цей образ усім навколишнім і до місця перебування ікони почали стікатись жителі з усієї округи [4, 3]. Саме цю подію можна вважати першою віхою в історії монастиря. Через деякий час поруч з іконою була зведена дерев'яна капличка, а згодом – дерев'яна церква, де і знаходилась ікона.

Наступне чудо безпосередньо пов'язане з назвою монастиря. В новозбудованій церкві служба проводилась двічі на рік – у дні свт. Миколая 9 (22) травня і 6 (19) грудня. Літургія здійснювалась священником з найближчого с. Оболоння – о. Василієм.

Одного разу на літнього Миколая він не захотів їхати на місце появи ікони. На світанку постав йому уві сні св. Миколай, як він був зображений на іконі, і сказав: “Василій, почто не радиш о своем звании, в которое призван от Бога? Почто оставил мой храм без славословия Бога, дивного во святых? Там стоят многие, как овцы без пастыря. Встань, поусердствуй и убойся праведного негодования свыше на творящих дело Божия с небрежением” [4, 7]. Прокинувся о. Василій паралізованим. Злякавшись, він став просити: “Рихло, рихло везіть мене до храму Святого Миколая до чудотворної його ікони, да зцілюся; згрішив бо на небо та перед ним” (“рихло” польською означає “швидко”).

Уже біля ікони о. Василій отримав зцілення, та через свою слабкість не зміг служити літургію. Але в цей час новгород-сіверський священник, ієрей Федір, йшов на службу з проскурами та вином у свою парафіяльну церкву для служіння літургії. Йому явився молодий хлопець, який від імені о. Василя став просити їхати до пустині, де хворий бажає причаститися. Отець Федір погодився, коні вже були готові і через годину його доставили за 50 верст в пустинний храм, а коні, карета і юнак на очах всього народу зникли. Коли ж о. Федір розповів, як швидко він дібрався з Новгород-Сіверського, всі дивувались і кричали: “Рихло, рихло!” [3, 6]. З тих пір чудотворна ікона свт. Миколая, церква, а пізніше і монастир стали називатися Рихлівським.

Невдовзі у лісі, біля місця знаходження ікони, поселились перші ченці. Інформації щодо них досить мало і носить вона легендарний характер. Імена деяких з них: Євстафія, Слі-

сея та Іллі згадуються у зв'язку з наступним чудом. Одного разу, коли інших монахів не було, молодий інок Ілля вирішив перенести ікону до своєї келії. Раптово келія загорілась, але образ вцілів в пожежі. Це було інтерпретовано як знак божий, і образ свт. Миколая більше не переносили з місця його появи.

Після заснування у 1666 р. монастиря Рихлівська ікона набула слави чудотворної. За легендою, зцілення від ікони отримав гетьман Іван Скоропадський. Коли він тяжко захворів, до нього явився свт. Миколай та повелів помолитись перед Рихлівською іконою. Після цього хвороба перейшла в стан ремісії.

Наступні згадки про “чудесні” події пов'язані з монастирем припадають на 1740–1750-ті рр. Саме в цей період монастир спіткало велике лихо – відбулись дві руйнівні пожежі 1754 та 1760 рр. Чудом вважали той факт, що ікона вціліла під час самих пожеж (згоріли всі дерев'яні будівлі). Інша “чудесна” подія відбулась в період активного будівництва центрального собору монастиря – трьохпрестольного храму Свв. Миколая, Захарії та Єлисавети. Коли через брак фінансів не вистачало заліза на ґрати для церковних вікон, повз монастир Десною везли до Києва замовлення з рудні Акинфія Демидова для церкви Андрія Первозванного. І керманіч судна несподівано залишив весь матеріал в Рихлах. Це було розцінено, як чудесна допомога свт. Миколая.

Коли про це повідомили в Петербург, імператриця Єлизавета, замість відшкодування замовникам, наказом від 30 червня 1745 р. веліла: “завезенное в прошлом году в оный Рихловской монастырь с завода Акинфия Демидова железо употребить в том монастыре на церковне строения”, надіславши до кабінету лише повідомлення про кількість матеріалу, а щодо грошей за ґрати, то “когда от него Демидова того железа или денег за него требовать будут, – тогда объявить сей наш указ” [1, 51-52].

Цей факт можна вважати просто логістичною помилкою. Але треба зважати на релігійність населення й мешканців монастиря та атмосферу навколо обителі. Якщо поява ікони вважалась чудом, то і більшість подальших подій, які хоч трохи виходили за рамки звичайної логіки, вважались божим провидінням [2, 15]. До того ж ця подія мала продовження. Імператриця вирішила і сама посприяти розвитку обителі. 22 березня 1749 р. Рихлівському монастирю було надано грамоту, за якою Єлизавета дарувала щорічну пенсію в 500 руб. і затверджувала права на маєтки, що були подаровані йому за часів Петра I.

Наступне чудо, пов'язане з Рихлівською іконою свт. Миколая відбувся у 1848 р. в м. Короп, розташованому в 25 км від монастиря. В той час тут, як і в багатьох інших містах, вирувала холера. Щоденно помирало до 50 чоловік. Священику місцевої Михайлівської церкви уві сні з'явився свт. Миколай та сказав, щоб до Коропа принесли з Рихлівського монастиря чудотворну ікону. За згодою настоятеля – архімандрита Паладія, вона була доставлена до міста.

16 липня 1848 р. ікону зустрічало все місто (наприкінці XIX ст. в Коропі проживало близько 13000 чоловік). Образ внесли до Михайлівського храму і відслужили молебень, а наступного дня була влаштована хресна хода навколо міста. Після цього епідемія пішла на спад а невдовзі припинилась [3, 40]. Це значно підняло значення Рихлівського монастиря та рихлівської ікони свт. Миколая, остаточно закріпивши за нею статус чудотворної.

Звісно, що більшість наведених чудес носять відверто легендарний характер та не можуть бути об'єктивно поясненні. Проте ці події стали невід'ємною частиною історії монастиря, та створили певний ореол чуда та покровительства свт. Миколая для обителі. В історії монастиря ще існує значна кількість подій, що трактувалися як чудеса, скоріш за все, це було продиктованою як умовами часу, так і народними віруваннями.

Примітки

1. Дроздов В. Рихлівський ковчег // Записки українського наукового товариства в Києві. – 1927. – Т. 26. – С. 50-58.
2. История Рыхловской пустыни. – Нежин : ФЛП Лукьяненко В.В., 2009. – 32 с.
3. Исторический очерк Пустынно-Рыхловского монастыря. – Одесса, 1903.
4. Мельхиседек. Историческое описание Рыхловской пустыни. – М., 1844. – 144 с.
5. Николай Чудотворец: полная история жизни, чудес и святости. – М. : Эксмо, 2010. – 321 с.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016